

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Дилбар Холтемировна НиязоваФилология фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори
Қарши давлат университети катта ўқитувчиси**ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ
ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642921>
АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола лисоний шахс типлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатларини ёритишга қаратилган бўлиб, мақолада нутқ эгалари яратган матни (нутқи) орқали лисоний шахс типларига ажратилиши ҳамда унинг хусусиятларини шакллантиришга хизмат қилувчи махсус тил бирликлари (индикаторлар) масаласига эътибор берилган. Лисоний шахс типини ҳосил қилишда услубий хосланган бирликлар ҳам муҳим ўрин тутиши жумладан, сўзлашув услубида қўлланишга хосланган айрим бирликлар нутқ эгасининг шахсий сифатлари – ижтимоий мақоми, оиладиги ижтимоий роли, жинси, ёш хусусиятлари, воқеликка бўлган муносабати, руҳияти ҳақида ахборот таший олиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: бадий матн, лисоний шахс типи, тил бирликлар, миллий-маданий бирликлар, экстралингвистик омиллар, индивидуаллик, услубий хосланган бирликлар.

Dilbar Khaltemirovna NiyazovaDoctor of philosophy in philological Sciences (PhD)
Senior lecturer at Karshi State University**SPECIAL UNITS SERVING THE FORMATION OF LINGUISTIC PERSONALITY
TYPES IN THE UZBEK LANGUAGE****ANNOTATION**

This article is aimed at highlighting the types of linguistic personality and their peculiarities, the article focuses on the separation of speech owners into linguistic personality types through the text (speech) they have created, as well as on the issue of special language units (indicators) that serve to form its characteristics. Stylistically characterized units also occupy an important place in the formation of the type of linguistic personality, including some units characteristic of their application in colloquial style, contain information about the personal qualities of the owner of speech – social status, social role of the family, gender, age characteristics, attitude to reality, spirituality.

Keywords: artistic text, linguistic personality type, language units, national-cultural units, extralinguistic factors, individuality, stylistically distinctive units.

Дильбар Холтемировна Ниязова
Доктор философии по филологии (PhD)
Старший преподаватель Каршинского
государственного университета

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья призвана осветить типы языковой личности и их специфику, а также обратить внимание на вопрос о выделении специальных языковых единиц (индикаторов), которые служат для формирования ее особенностей, а также типов языковой личности посредством создаваемого текста (речи) носителей речи. В формировании языкового типа личности важную роль играют и методически закрепленные единицы, в том числе приведены сведения о том, что отдельные единицы, предназначенные для использования в разговорной речи, могут нести информацию о личностных качествах обладателя речи – социальном статусе, социальной роли в семье, половом, возрастных особенностях, отношении к действительности, психике.

Ключевые слова: художественный текст, тип языковой личности, языковые единицы, национально-культурные единицы, экстралингвистические факторы, индивидуальность, методически обусловленные единицы.

Лисоний шахс типларини белгилашда нутқ эгасининг шахс хусусиятларини акс эттиришга хизмат қилувчи махсус тил бирликлари муҳим ўрин тутади. Бундай тил бирликлари нутқ эгасининг индивидуал тарзда дунёни лисоний тасвишлашида алоҳида аҳамиятга эга.

Лисоний шахс типини шакллантиришга хизмат қилувчи махсус бирликлар нутқнинг миллий-маданий хусусиятларини ҳам намоён қилади. Айниқса, тил эгалари нутқида қўлланган миллий-маданий бирликлар (иборалар, ўхшатишли қурилмалар, мақол, маталлар, эквивалентсиз лексик бирликлар) нутқнинг миллий хосланганлигини кўрсатиб туради.

Умуман, бадий асарда лисоний шахс типи нутқида намоён бўлувчи миллий-маданий белги нафақат бу кўрсатилган махсус бирликлар, балки экстралингвистик омиллар орқали ҳам юзага чиқади. Бу ҳақда фикр юритар экан, Н.Нормуродова бадий дискурда лисоний шахс миллий-маданий хусусиятларининг экстралингвистик омиллар (маданият, урф-одат, анъаналар, ҳаёт тарзи кабилар) ҳамда лингвистик омиллар (эквивалентсиз лексика, ибора ва паремиялар, антропонимлар, образли ифодалашнинг стилистик воситалари, ранг ифодаловчилар, миллий-маданий стереотип вазиятларда миллий характер, менталитетнинг ўзига хос жиҳатларини акс эттирувчи тавсифий матнлар, хориж бирликларининг ишлатилиши) орқали юзага чиқишини қайд этади.[3;35]

Албатта, ҳар бир тил эгаси ўз шахсий сифатларидан келиб чиққан ҳолда нутқида махсус бирликларни танлаб ишлатади. Масалан, шифокорлар нутқида тиббиёт терминларининг тез-тез қўлланиши табиий. Ёки болалар нутқида уларга хос окказионал қўлланишларнинг учраши кўп кузатилади. Аёллар ва эркаклар нутқида ҳам ўзига хос махсус бирликлар кўзга ташланади. Нутққа бундай бирликларнинг танлаб киритилиши баъзан нутқ вазияти, коммуникатив мақсад билан боғлиқ бўлса, баъзан шахсга хос сифатлар (касби, машғулоти, жинси, ёши, ижтимоий мақоми, руҳияти, миллий-маданий қарашлари кабилар)нинг беихтиёр тилга кўчиши билан алоқадордир. Ҳар икки ҳолатда ҳам бундай бирликлар нутқ эгасига лисоний шахс сифатида тавсиф беришга ёрдам беради.

Коммуникация жараёнида нутқ эгаларининг шахс сифатидаги белгиларини юзага чиқаришга хизмат қилувчи бирликлар ичида касбий фаолият доирасида қўлланувчи бирликлар муҳим ўрин тутади. Кишилар ҳаёти давомида касбий фаолиятга кўп вақт сарфлашгани боис уларнинг нутқида касб-корга оид бирликлар фаол қўлланилади. Шу нуктаи назардан ўқитувчининг нутқи шифокор ёки деҳқоннинг нутқидан, савдо ходимининг нутқи колхозчининг нутқидан сезиларли фарқ қилади. М.С.Силантьеванинг фикрича, профессионал

дискурсни яратар экан, лисоний шахс, бир томондан, унда ўз индивидуал жиҳатларини акс эттиради. Бошқа томондан, профессионал фаолият муайян мулоқот шартлари ва талабларни тақозо этувчи аниқ коммуникатив вазиятдаги ҳаракат бўлиб, лисоний шахсдан коммуникатив стратегия ва муваффақиятли мулоқотни таъминлашга хизмат қилувчи қатъий тил воситаларини қўллашни талаб қиладики, бу вақтда лисоний шахсга хос индивидуаллик профессионаллик заруратига ўрин бўшатиб беради.[5;23]

Дарҳақиқат, касбий фаолият доирасида яратилган ҳар қандай дискурс оила даврасида ёки бошқа бир нутқ шароитида яратилган дискурсдан фарқ қилади. Касбий фаолият дискурсга ўз талабларини қўяди, унда профессионал этика ва адабий тил меъёрларига қатъий риоя қилинади. Нутқ эгаси жамият томонидан белгиланган нутқ одобига амал қилади, шунингдек, дискурсни яратишда тингловчиларнинг миллий-маданий қарашларидан келиб чиққан ҳолда иш қўради.

Лисоний шахс типини ҳосил қилишда услубий хосланган бирликлар ҳам муҳим ўрин тутади. Жумладан, сўзлашув услубида қўлланишга хосланган айрим бирликлар нутқ эгасининг шахсий сифатлари – ижтимоий мақоми, оиладиги ижтимоий роли, жинси, ёш хусусиятлари, воқеликка бўлган муносабати, руҳияти ҳақида ахборот таший олади. Масалан, сўзлашув услубига хос *онанг (бувинг) ўргулсин, гиргиттонинг бўлай, ўргулай, қоқиндиқ* қўлланишлари нутқ эгасининг она, буви, қайнона, овсин каби ижтимоий мақомга эгаллиги, руҳияти ҳақида маълумот бериш билан бирга, ушбу нутқнинг гендер жиҳатдан фарқланишини (аёл нутқи эканлигини) ҳам кўрсатади.

Ўзбек тилида, айниқса, дуолар, қарғишлар, тилак билдирувчи бирликлар, сўкишни аниқлашувчи турли қўлланишлар эркак ва аёлларда фарқ қилгани сабабли нутқ эгаларининг жинсига ишора қилувчи социолингвистик индикаторлар ҳисобланади. Қуйидаги матнга эътибор қаратамиз:

– *Ниятинг ўзингга йўлдош бўлгур, диёнатсиз! Ўзи-ку, икки йўлнинг ўртасида ўтирибди. Нима қиласан бечорага бунақа деб... – Ундан кўра эсон-омон қутулиб олгин, дегин, ёшсан, ҳали бундан яхшиларини қиясан, дегин... Пул жонингни олгур, очофат, ўлсанг, пулдан кафан қилмайди-ку, имонсиз! (Ў.Ҳошимов. “Дунёнинг ишлари”)[7;56]*

Ушбу матнда қўлланган *ниятинг ўзингга йўлдош бўлгур, пул жонингни олгур* қарғишлари нутқнинг аёл кишига тегишли эканлигини кўрсатиш билан бирга, нутқнинг индивидуал хосланишини ҳам асослайди.

Қуйидаги матнда ҳам ажратиб кўрсатилган бирликлар эркак ва аёл нутқининг гендер жиҳатдан хосланишини кўрсатади:

Бирпасдан кейин опам, акаларим дастурхон атрофида йиғилишиди. Ҳар биттасига ярим қошиқдан толқон ё тегди, ё тегмади. Кейин дадам келди, ойим ошхонадан буги чиқиб турган бир лаган лавлаги кўтариб чиқди.

Лавлаги ширин нарса-ю, ҳар куни егандан кейин жонга тегди. Бари бир нон эмас.

– *Толқон қилмадингми? – деди дадам бир бўлак лавлагини пуфлаб-пуфлаб ер экан.*

Кўрқув ичида ойимга қарадим.

– *Қилувдим, – деди у секин.*

– *Қолмадимми?*

– *Ўғир улгур ағдарилиб кетди, – деди онам айбдор оҳангда.*

– *Нима? – дадам лавлаги бўлагини қўлида тутганча жаҳл билан онамга қаради.*

– *Тўкилиб кетди, – деди ойим бошини қуйи солиб.*

– *Падарингга лаънат! – деди дадам секин, аммо таҳдидли оҳангда.*

– *Кап-катта хотин увол қилиб ўтирсанг. Билиб қўй, нон кўр қилади сени!*

У шахд билан ўрнидан турди-да, бир ҳатлаб супадан тушиди. Тез-тез юриб кўчага чиқиб кетди. (Ў.Ҳошимов. “Дунёнинг ишлари”)[7;65]

Маълумки, сўзлашув услубида шевага оид бирликлар фаол қўлланилади. Нутқда шевага оид бирликларнинг қўлланиши унинг эгасининг қайси шева вакили эканлигини кўрсатиб туради. Масалан:

– *Ман идиш ювишни этвотганим йўқ. Ўзим ювиб оламан. Қўлим синганмас, – деди*

қайнанаси шангиллаб. – Бошқа нарсани **сўравотман**: тилла чой қошиқлар қани?

Элмира елкасини қисди.

– Яхшилаб қаранг, тургандир.

– Тўртта тилла қошиқ йўқ-ку! Икра емай заҳар егурлар! Қаяёққа зойиб бўлади? – қайнанаси Элмирага шубҳаланиб қараб қўйди. – Элдор қачон **кетувди** ўзи? (Ў.Ҳошимов. «Нур борки, соя бор») [9;63]

Англашиладики, сўзлашув услубида ҳам лисоний шахс типини ҳосил қилувчи махсус бирликлар – индикаторлар муҳим ўрин тутлади.

Расмий услубга оид нутқ кўринишларида ҳам лисоний шахс типига хос хусусиятларни юзага чиқарувчи ўзига хос бирликлар кузатилади. Бу услубда фаол ишлатилувчи *ўртоқлар, жамоадошлар, ҳурматли кенгаш аъзолари, ҳурматли йигилиш иштирокчилари* мурожаат бирликлари, *лутфан таклиф қиламиз, йигилиш қарор қилади, расман эълон қиламан, огоҳлантириш бераман, тавсия қиламиз* қўлланишлари нутқ эгасининг ижтимоий мақоми ва роли, ёш хусусиятлари, воқеликка муносабати ҳақида ахборот бера олади.

А.Қодирийнинг «Меҳробдан чаён» романидаги хоқон фармонини акс эттирувчи куйидаги матнга эътибор қаратамиз:

Ба исми субҳонаҳу. Анруллоҳи фаризатун ва амруно вобиж. Бизким Фарғона мамлакатининг хоқони Султон ибни султон, аъни Сайид Худоёрхон сўзимиз: Жулуси солисамизнинг учунчи санаси мутобиқи 1287-нчи ҳижрия моҳи сафарнинг 25-нчиси, ушбу ёрлигимизни бердик хўқандлик мулла мирзо Анваргаким, мазкур мулла мирзо Анвар бинни Салимбой саръи шариф узра устивор туруб, амримизга инқиёд этиб девонбеги унвон дигар садри мунишийлик умури вазойифаларимизни кама янбаги адо қилгай деб. Адойи ҳадама асноси биз амири вазифа мутлақалъинон дорус-салтанатнинг ҳаққи шаръийсига хиёнат қилишдин ижтиноб, адолатимиз ойинасини даноат губороти бирлан халалдор айлашдин парҳез, арзи доди фуқаромиз суръати истимўида ихмол ва сустлик кўрсатмай интишори адолатимиз кўишишида субҳи шом машғул ва мабзул, диққат ва эътибори том қилгай деб ва яна мазкур исмига ёрлиг мактуб бўлмиш итоатига афроди девонхонамиз маъмурлар деб, муҳри шоҳонамиз бирлан ушбу ёрлигни таъкид ва тақрир этдик”. [1;78]

Ушбу матнда қўлланган куйидаги бирликлар хон нутқининг расмий тус олишида муҳим ўрин тутган: *амруно вобиж, бизким Фарғона мамлакатининг хоқони, Сайид Худоёрхон сўзимиз, ёрлиқ, жулуси солисамиз, амримизга инқиёд этиб, девонбеги, мунишийлик вазойифаларимизни кама янбаги адо қилгай, амири вазифа, дорус-салтанатнинг ҳаққи шаръийси, адолатимиз ойинаси, арзи доди фуқаромиз, мактуб бўлмиш, девонхонамиз, маъмур, муҳри шоҳонамиз, ушбу ёрлигни таъкид ва тақрир этдик.* Мазкур бирликлар, гарчи уларнинг кўпчилиги тилнинг эскирган қатламига мансуб қўлланишлар бўлса-да, матнга тарихийлик руҳини ҳам берган, нутқ эгасининг Анвар мирзо фаолиятига нисбатан ижобий баҳосини юзага чиқара олган.

Албатта, бугунги кунда ўзбек расмий услуби ўз лексик таркиби, муайян қолипга туширилган синтактик ифодаларига эга. Услубий хосланган бундай бирликлар нутқ эгасининг расмий муносабатини ифода этиш билан бирга, унинг ижтимоий мавқеи, амалини кўрсатишга ҳам хизмат қилади. Масалан, ишга қабул қилиш ёки ишдан озод қилиш ҳақидаги буйруқлар матнида уни тақдим этувчи лисоний шахс (муассаса, фирма директори) типи акс этади. Ушбу расмий ҳужжатлар матнининг куйи қисмида муассаса директори имзосининг қўйилиши ҳам матннинг унга тегишли эканлигини тасдиқлайди. Расмий услубда фаол қўлланувчи биргина *имзо* лексемаси матнга расмийлик тусини беради. Демак, расмий услубга хосланган айрим бирликлар расмий матн эгасининг ким эканлиги ҳақида тасаввур уйғота олади.

Тил эгаси нутқида қўлланган илмий услубга хос терминлар ҳам унинг касб-кори ҳақида аниқ ахборот бера олади. Куйидаги матнда шифокор лисоний шахсининг ҳосил қилинишида тиббиёт соҳасига оид терминларнинг муҳим ўрин тутганлигига гувоҳ бўламиз:

– *Мен врачман... – Генетикани яхши биламан. Хотинимнинг ўғил туғишидан қўрқаман. – Қўрқаман...*

– Майли... – Ростки, сизга юрагимни очдимми, бу ёгиниям айтишим керак. Менинг бувам – дадамнинг отаси «ШЗ» бўлган.

– Нима у «ШЗ»? – дедим дафъатан тушунолмай.

– Шезофрения касаллиги. Рухий хасталикни тиббиётда шунақа дейлади. Бу – наслга ўтадиган дард. Ота авлодида бўлса ўзилгами, неварагами, хуллас, кимгадир ўтади.

– Қизиқ экансиз, – дедим уни юпатиб. – Врачлар ваҳимачироқ бўлади ўзи! Ўтмасачи!

– Ўтса-чи!.. – Мен-ку майли, Назирада нима айб? Рухий хаста бола билан умрбод эзилиб юрадими?! (Ў.Ҳошимов. «Дунёнинг ишлари»)[7;86]

Матнда қўлланган куйидаги бирликлар асосий нутқ эгасининг шифокор эканлигини тасдиқлайди: *врачман, генетика, шезофрения касаллиги, рухий хасталик, тиббиёт, наслга ўтадиган дард, рухий хаста бола.*

Шуниси характерлики, баъзан инсоннинг нутқи орқали унинг касб-кори ҳақида нотўғри маълумот олиш ҳоллари ҳам кузатилади. Масалан, тиббиёт фани ўқитувчисининг нутқи унинг касби ҳақида нотўғри тасаввур ҳосил қилиши ёки китобхонни чалғитиши мумкин. Куйидаги матнни таҳлил қиламиз:

– Ухлатадиган моддалар нейронлардаги қўзғалиш сеансларини сусайтиради, ретикуляр формациянинг бош мия нўстлогига кўрсатадиган стимуллаштирувчи таъсирини пасайтиради ва шу тариқа уйқуни вужудга келтиради.

– Ухлатувчи препаратлар орасида энг таъсирли дорилар, ... барбитуратлар ҳисобланади. Булар орасида ҳозирги кунда энг кучлиси фенобарбитал ҳисобланади. Бу препарат ухлатувчи, шунингдек, талвасани, эпилепсия – тутқаноқни тинчлантурувчи дори сифатида порошок ёки таблетка ҳолида 0,1-0,2 граммдан ичилади. (Ў.Ҳошимов. “Икки эшик ораси”)[8;97]

Ушбу матнда тиббиёт соҳасига доир куйидаги термин, бирикма ва жумлалар қўлланган: *ухлатадиган моддалар, нейронлардаги қўзғалиш сеанслари, ретикуляр формация, бош мия нўстлогига кўрсатадиган стимуллаштирувчи таъсир, ухлатувчи препаратлар, энг таъсирли дорилар, барбитуратлар, фенобарбитал, препарат, талвасани, эпилепсия – тутқаноқни тинчлантурувчи дори; порошок, таблетка, 0,1-0,2 граммдан ичилади.* Мазкур бирликлар нутқ эгасининг шифокор эканлигига шубҳа уйғотмайди. Аммо муаллиф томонидан берилган куйидаги изоҳ ушбу нутқ эгасининг ўқитувчи эканлигини кўрсатади:

Биринчи қаторга ўтириб, лекция дафтаримни очиб қўйдим. Садир Фузаилович у ёқдан-бу ёққа вазмин бориб келиб, лекциясини давом эттирди.

– Ухлатадиган моддалар нейронлардаги қўзғалиш сеансларини сусайтиради...

Маълум бўладики, муайян касб ва у алоқадор фан соҳаси туташган ўринда яратилган нутқда шу фан соҳасига доир махсус бирликлар ҳам учрайди.

Баъзан муайян соҳада термин, аммо ушбу соҳадан ташқарида умумистеъмолдаги сўз мақомини эгалловчи қўшмоҳиятли бирликлар ҳам матнда алоҳида лисоний шахс типини ҳосил қилишга хизмат қилади. Куйидаги матнга эътибор қаратамиз:

Врачлар психологиясини анча яхши биларкансиз, Самандаров!

“Операция” деган ҳикоянгиз менга маъқул бўлди. Операция пайтида хирург энг яқин одамини ҳам бегона ҳисоблайди, деганингиз тўғри. Шунақа қилмаса, иккиланиб қолиши мумкин. Медицинада иккиланиш – мағлубият деган сўз.

Яна битта гапингизга тўла қўшиламан. Медицина соҳасида кадрлар тайёрлашга, айниқса, эҳтиёт бўлиш керак. Ёмон шифокорнинг қотилдан фарқи йўқ. Ростки, уқувсиз докторлар кўпайиб кетяпти.

Менга қолса, медик бўлишни ҳавас қиладиганлар аввал бир-икки йил касалхонада ишлаши керак. Мурдани кўрса, лабига учуқ тошадиган чаламулла врачларни кўргани кўзим йўқ! (Ў.Ҳошимов. «Нур борки, соя бор»)

Матнда нутқ эгаси томонидан ишлатилган *хирург, медицина, шифокор, доктор, медик, касалхона, мурда, врач* лексемалари қўшмоҳиятли бўлиб, ҳам соҳа, ҳам умумистеъмол бирликлари сифатида фаол қўлланилади. Характерлиси шундаки, бу

бирликлар шифокор лисоний шахсини ҳосил қилишда муҳим ўрин тутган. Матнда қўлланилган *менга маъқул бўлди, деганингиз тўғри, иккиланиб қолиши мумкин, гапингизга тўла қўшиламан, медицина соҳасида кадрлар тайёрлашга, айниқса, эҳтиёт бўлиш керак; рости, уқувсиз докторлар кўпайиб кетяпти, менга қолса, медик бўлишни ҳавас қиладиганлар аввал бир-икки йил касалхонада ишлаши керак, мурдани кўрса, лабига учуқ тошадиган чаламулла врачларни кўргани кўзим йўқ* тарзидаги бирикма ва жумлалар шифокорлик соҳасини билувчи, ўзи ҳам шу соҳада фаолият олиб борувчи шахсининг қарашлари, воқеликка муносабатини акс эттиришга хизмат қилган. Англашиладики, матнда муайян мақсадга йўналтирилган бирликлар ҳам лисоний шахс типни ҳосил қилувчи махсус бирликка айланади.

Публицистик услуб ҳам ўзига хос бирликлари, услубий хосланган нутқий ифодаларига эга. Жумладан, газета дискурси тил эгаларининг умумий мулкига айланган *оқ олтин, зангори олов, баҳор элчиси* каби тасвирий ифодаларга бойлиги, матнга публицистик руҳ бағишловчи индивидуал нутқий бирликларнинг қўлланиши билан ажралиб туради. Қуйида Сирожиддин Саййиднинг “Олис ишқ соғинчи ёхуд Ватан сурати” деб номланган эссесидан *парча келтирамиз:*

...Ниҳоят, узоқ кутилган истиқлол даври бошланди. Янги замон ижодкорларга янги сарполар кийгизди. Мустабид тузумнинг асрий занжирлари чилпарчин бўлди. Сўз ҳам озодликка чиқди. Кейинги салкам йигирма йиллик муддат Усмон Азим ҳаёти ва ижодининг сермахсул даври, янада теранлашиши ва юксалиши йиллари бўлди. “Алтомши” бадий фильмининг киноқиссаси, шоирнинг асари асосида суратга олинган, Ватан, она юрт соғинчи ҳақида гўзал кўшиқдай таассурот қолдиргувчи “Севги” бадий фильми, Абдулҳамид Сулаймон Чўлпонга бағишланган “Кундузсиз кечалар”, устоз адиблар Фафур Фулом, Абдулла Қаҳҳор ҳақидаги қатор драматик асарлари, шунингдек, насрий битикларини ўзида жамлаган “Жоду” китоби, “Юрак” ва “Фонус” шеърый тўпламлари шоирнинг қалб меҳнатхонасида узлуксиз ижод баракали давом этаётганидан далолат беради...

Берилган матнда публицистик услубда кенг қўлланувчи бугунги кунда тил эгалари лексик захирасидан сўз каби қатъий ўрин олган қуйидаги сўз бирикмаларини ажратиб кўрсатиш мумкин: *истиқлол даври, мустабид тузум, юксалиши йиллари, Ватан (соғинчи), она юрт соғинчи* кабилар. Бу бирликларни публицистик услубга хосланиб бораётган бирликлар сифатида талқин этиш мумкин.

Эсседа матнга публицистик руҳ бағишловчи муаллифнинг қуйидаги индивидуал нутқий қўлланишлари ҳам учрайди: *янги замон, сўз ҳам озодликка чиқди, ҳаёти ва ижодининг сермахсул даври, қалб меҳнатхонаси, узлуксиз ижод.*

Англашиладики, бошқа услубларда кузатилганидек, публицистик услубда ҳам муаллиф лисоний шахсини воқелантиришга хизмат қилувчи ўзига хос ифодаларнинг қўлланиши характерлидир.

Бадий матн ранг-баранг индивидуал лисоний шахс типларини юзага чиқарувчи ижод маҳсулидир. Айниқса, бадий асарда қўлланувчи окказионал бирликлар характер яратишда муҳим аҳамиятга эга. Бунда ижодкорнинг тил воситаларидан фойдаланиш маҳорати муҳим ўрин тутди. Асарда қўлланган бундай бирликлар нутқ эгаси (ёзувчи, персонажлар)нинг касб-кори, миллати, жинси, ёши, миллий-маданий қарашлари, воқеликка муносабати кабиларга ишора қилиб туради. Бадий матнда шахс хусусиятларига ишора қилувчи индикаторларнинг қўлланиши нутқ эгаларининг оламини қай тарзда идрок этишини ҳам кўрсатиб туради.

Хуллас, ўзбек тилининг барча нутқ услублари лисоний шахс типларини ҳосил қилишда қўлланувчи махсус бирликлари, ўзига хос нутқий ифодаларига эга. Бу бирликларнинг ўринли ва мақсадли қўлланилганлиги матн яратувчининг лисоний қобилияти, тил бирликлардан фойдаланиш маҳоратини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдулла Қодирий. Меҳробдан чаён. – Роман. Тошкент: Шарқ, 2007. 256 б.
2. Одил Ёқубов. Диёнат. – Тошкент: Шарқ, 1998. 352 б.
3. Нормуродова Н. Выражение языковой личности в художественном диалоге (на материале английского языка): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Самарканд, 2012. – С.8.
4. Расулов Қ. Ўзбек мулоқот хулқининг функционал хосланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент. 2008. – Б. 18-19.
5. Силантьева М.С. Элитарная языковая личность в профессиональном дискурсе: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Пермь, 2012. – С.10.
6. Улуғбек Ҳамдам. Мувозанат. – Тошкент: Шарқ, 2007. 588 б.
7. Ўткир Ҳошимов. Дунёнинг ишлари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. 567 б.
8. Ўткир Ҳошимов. Икки эшик ораси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. 688 б.
9. Ўткир Ҳошимов. Нур борки, соя бор– Тошкент: Шарқ, 2015. 632 б.
10. Фомин А. Г. Психолингвистическая концепция гендерной языковой личности: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Барнаул, 2004. – 46 с.
11. Худойберганаева Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент: 2015. – 102 б.
12. Цибизов К.С. Самопрезентация языковой личности в немецкой молодежном чат дискурсе: собственно молодежное и национально-специфическое: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Саратов, 2009. – 23 с.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000